

MAHMUDXO'JA BEHBUDIY – JADID HARAkatINING AXLOQIY VA IJTIMOIY YO'LBOSHCHISI

Abduraimov Eldor Qurbonboy o'g'li

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika
instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15729212>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmudxo'ja Behbudiyning jadidchilik harakatidagi ijtimoiy va axloqiy qarashlari tahlil etiladi. Behbudiyning zamonaviy islohotlar, ma'rifat, ta'lim-tarbiya va axloqiy uyg'onish borasidagi faoliyati yoritiladi. Shuningdek, uning matbuotdagi chiqishlari, dramalari va ommani uyg'otishga qaratilgan tashabbuslari orqali millat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi ko'rib chiqiladi. Maqolada jadidchilik harakatining ijtimoiy-ma'naviy ildizlari ham tahlil qilinib, Behbudiyning o'ziga xos g'oyalari va ularning dolzarbligi ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Mahmudxo'ja Behbudiy, jadidchilik harakati, ijtimoiy islohot, axloqiy g'oyalar, ma'rifatparvarlik, Turkiston jadidlari, o'zbek matbuoti, milliy uyg'onish, islohotparvarlik, tarbiya va ma'naviyat.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Markaziy Osiyoda jadidchilik harakati shakllanib, u asosan islom dini, ta'lim tizimi va jamiyatni yangilashga yo'naltirilgan edi. Ushbu harakatning asosiy maqsadi xalq o'rtasida savodsizlikni bartaraf etish, milliy ongni kuchaytirish hamda jamiyatni taraqqiyot yo'liga yo'naltirish edi. Mahmudxo'ja Behbudiy esa bu jarayonda ta'lim, matbuot va ijtimoiy sohalardagi faoliyati bilan alohida ajralib turadi. Shuningdek, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Jadidlar va boshqa marifatparvar ziyolilar merosidan yosh avlod tarbiyasida samarali foydalanish zarurligini ta'kidlagan.¹

Ichki qarama-qarshiliklar va mahalliy urug'chilik nizolari millatning kuchini so'ndirgan edi. Buni o'z foydasiga ishlatgan Rossiya esa, Markaziy Osiyoni turg'un holatda ushlab turish uchun harakat qilardi. Ana shunday murakkab vaziyatda Turkistonning butunlay yo'q bo'lish tahdididan saqlanishi, kelajak avlodlarni erkinlik, mustaqillik va ozodlik ruhida tarbiyalash, shuningdek ma'rifat va taraqqiyot yo'lidan boshlash vazifasi, Behbudiy boshchiligidagi jadidlar va ularning fidoyi tarafdorlariga yuklandi.²

Behbudiy ijtimoiy-falsafiy qarashlarida ta'limga alohida e'tibor qaratadi. U ta'lim tizimini isloh qilishni millatning taraqqiyotida eng muhim omil sifatida ko'radi. Uning fikricha, jamiyatni rivojlantirish uchun avvalo ma'rifatni keng

Mirziyoyev Sh.M. "Insonparvarlik, ezigulik va bunyodkorlik-milliy g'oyamizning poydevoridir".-Toshkent.: "Tasvir". 2021

"Ma'naviyat yulduzlari". –Toshkent.: Abdulla Kodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 1999

targ'ib qilish zarur. Behbudiy "Maorifsiz millat – kelajaksiz millat" degan so'zlari bilan zamonaviy bilimlar va milliy an'analarni uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

U o'z maqolalari va nutqlarida yoshlarga zamonaviy fanlarni o'rgatish, maktablar va madrasalarni yangi usulda tashkil etish g'oyasini ilgari surgan. Behbudiyning "Rus maktablari va madrasalari"ga oid qarashlari uning jamiyatni yangilashga bo'lgan intilishini yaqqol ko'rsatadi. U diniy va dunyoviy ta'lim o'rtasida muvozanatni ta'minlashni taklif qilgan.

XX asr boshi Turkiston uchun juda murakkab va muhim davr bo'lib, bu davrda mahalliy ijtimoiy-siyosiy hayotda yangi harakatlar — jadidchilik paydo bo'ldi. Shu harakatning eng yirik yetakchilaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy edi. U nafaqat Turkiston jadidlarining tan olingan rahnamosi, balki mustaqil o'zbek milliy davlatini qurish orzusining faol targ'ibotchisi bo'lib xizmat qildi. Behbudiy o'z faoliyati davomida yangi maktab tizimining nazariyotchisi va amaliyotchisi sifatida tanildi, shuningdek, o'zbek dramaturgiyasining asoschisi, teatr san'atining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan dramaturg, noshir va jurnalist sifatida ham keng e'tirof etildi.

Mahmudxo'ja Behbudiyning faoliyati ayniqsa "Usuli jadid" va "Usuli savtiya" nomi bilan tanilgan yangi maktablar tizimini yaratish va rivojlantirishda namoyon bo'ldi. Bu maktablar milliy ta'lim tizimini isloh qilish va zamonaviy bilimlarni joriy etishga qaratilgan edi. Jadidlar o'z mablag'lari hisobidan ko'plab maktablar ochib, yosh avlodni mustaqillikka, milliy o'zligini anglashga va ma'rifatga tayyorlashga katta e'tibor berdilar. Shuningdek, ular she'rlar, maqolalar va sahna asarlari orqali milliy ongini shakllantirish, milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini mustahkamlashga intildilar.

Rossiya imperiyasi hukumatining siyosiy chegaralari va cheklovlariga qaramay, jadidlar Turkiston musulmonlarining sha'nu shavkatini, diniy va milliy qadriyatlarini himoya qilishga harakat qildilar. Inqilobiy harakatlar davrida esa ular mustaqillik g'oyasini faol targ'ib qilib, milliy o'zlikni saqlab qolish uchun kurashdilar. Shu nuqtai nazardan, Mahmudxo'ja Behbudiy nafaqat jadidchilik harakatining rahbari, balki milliy uyg'onish va mustaqillik harakatining ilg'or yo'lbo'shchisi sifatida tarixda alohida o'rin egallaydi.

Behbudiy ijodi va faoliyati o'zbek milliy madaniyatining shakllanishida, yangi ta'lim tizimini yaratishda hamda milliy o'zlikni asrab-avaylashda beqiyos ahamiyat kasb etgan bo'lib, u zamonaviy O'zbekistonning ma'rifiy ildizlaridan biri sifatida tarixda chuqur iz qoldirdi.

Mahmudxo'ja Behbudiy ijtimoiy-falsafiy qarashlarida adolat va axloqiy yangilanish g'oyasi markaziy ahamiyatga ega. Uning ijtimoiy islohotlar falsafasi inson huquqlarini himoya qilish, jamiyatda tenglikni ta'minlash va ma'naviy kamolotni rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Behbudiy jamiyatning taraqqiyoti va milliy uyg'onishi uchun axloqiy qadriyatlarning muhimligini alohida ta'kidlagan, har bir insonning ma'naviy kamolotiga, axloqiy barkamollikka erishishini jamiyat taraqqiyotining asosiy sharti deb bilgan.

Behbudiy qarashlariga ko'ra, millat o'zining siyosiy mustaqilligini qo'lga kiritmagunicha, ijtimoiy adolat va haqiqatni to'la tiklab bo'lmaydi. U bu fikrini "Vaqt" gazetasida chop etilgan maqolalarida aniq ifoda etgan. Misol uchun, u bir maqolasida shunday yozadi:

"Bir madrasada yigirma talaba uchun bir noahol mudarris saylanadi. Bir volostda qirq nafar el boshlaridan yigirma bir nafari ovozi bilan johil qozi saylanadi, va u Rossiya ma'murlariga ma'qul keladi. Minglab faqirlarning arzlari inobatga olinmaydi va ularning so'zlari eshitilmaydi. Turkiston shaharlaridagi hozirgi qozi, mufti va mudarrislarning yuzdan saksoni, shuningdek, qishloqlardagi o'ndan to'qqiz qismi salbiy shaxslar hisoblanadi."³

Bu so'zlar orqali Behbudiy nafaqat siyosiy ta'sirning cheklanganligini, balki ijtimoiy adolatsizlik va ma'muriy korrupsiya mavjudligini ham keskin tanqid qiladi. Uning fikricha, bu holat millat taraqqiyotining yo'lida jiddiy to'siqdir.

Shuningdek, Behbudiy "Vaqt" gazetasining 1906-yil 4-noyabr sonida chop etilgan "Duma va Turkiston musulmonlari" nomli maqolasida Rossiya imperiyasining siyosiy taqsimoti va musulmonlarga ajratilgan deputatlar sonining kamaytirilishini qattiq tanqid qilgan. U o'lkadagi musulmon aholining yetarli siyosiy vakillikka ega emasligini, bu esa milliy manfaatlarining sust himoyasiga olib kelishini ko'rsatadi.

Biroq, mustaqillik haqida fikr yuritar ekan, Behbudiy zo'ravonlik va kuch ishlatishni qat'iyan rad etgan. Uning ta'kidlashicha, zo'ravonlik insoniylik va axloqiy qadriyatlar bilan mutlaqo ziddir. Shu nuqtai nazardan, u mustaqillikni erishishning adolatli, tinch va ma'naviy asoslangan yo'llarini qo'llab-quvvatlagan.

Jadidlar harakatining boshqa yetakchilari bilan birga, Behbudiy milliy mustaqillikka erishishda uch xil yo'l mavjudligini ko'rsatgan:

birinchidan, zo'ravonlik va qurolli kurash yo'li – bu yo'l ba'zilar tomonidan qo'llab-quvvatlangan bo'lsa-da, Behbudiy bunga qarshi chiqadi.

Ikkinchidan, diplomatik yo'l va siyosiy muzokaralar – imperiya hukumati bilan kelishuv orqali ma'lum huquqlarni qo'lga kiritish harakati.

Uchinchidan, Ma'rifatparvarlik va ma'naviy uyg'onish – milliy ongni oshirish, ta'lim va axloqiy islohotlar orqali xalqni tayyorlash.

Behbudiy aynan uchinchisini afzal ko'rib, ta'lim va ma'rifatni millat taraqqiyotining poydevori deb bilgan. Uning fikricha, kuch va zo'ravonlik emas, balki bilim va axloqiy yangilanish xalqning haqiqiy ozodligiga olib boradi.

Mahmudxo'ja Behbudiy jadidchilik harakatida milliy qadriyatlar va zamonaviylik g'oyalarini uyg'unlashtirishga intilgan noyob yetakchi sifatida ajralib turadi. Uning ijodi va faoliyati milliy o'zlikni tiklash, ma'naviyatni mustahkamlash hamda millatni madaniy jihatdan uyg'otishga qaratilgan edi. Behbudiy tomonidan yozilgan asarlar va olib borilgan targ'ibot ishlari milliy uyg'onish jarayonida katta ahamiyat kasb etdi, ular xalqning ma'rifat va milliy g'ururini oshirishga xizmat qildi.

Behbudiy har doim xalq bilan birga bo'lib, ularning dardini o'zining asosiy mas'uliyati deb hisoblagan. 1917-yil 16–23 aprel kunlari Toshkentda o'tkazilgan va Turkiston musulmonlarining 150 vakili qatnashgan o'lka qurultoyida u hayajonli nutq so'zlab, millatni ichki ixtiloflardan voz kechishga chaqirdi. U buyuk maqsad yo'lida birlik va hamjihatlikka chaqirgan, ixtiloflar tufayli mustamlakachilar tomonidan boshqarilayotganligini ochiq tanqid qilgan. Behbudiy to'g'ri qayd etganki, mustamlakachilar Turkistonni “50 yil ilm-ma'rifatdan chetda saqlab kelgan” (Kuropatkin so'zlari) sharoitda osonlik bilan qo'ldan chiqarmas edilar.

1917-yil bahorida Buxoroda yuz bergan voqealar ham shu davr siyosiy muhitining murakkabligini namoyish etdi. Amir fevral inqilobi natijalarini hisobga olib, rus elchixonasining maslahatiga binoan islohot e'lon qilishga qaror qildi. Ushbu islohot farmonini rus elchixonasining rahbari janob Miller tayyorlagan edi. Ixtilof va tushunmovchiliklarni oldini olish maqsadida, sobiq general-gubernator va hozirgi Rusiya Muvaqqat hukumatining Turkiston komissari Kuropatkinning topshirig'iga binoan, Samarqand Ijroiya qo'mitasi Buxoroga bir necha kishilik delegatsiya yubordi. Bu delegatsiya tarkibida Mahmudxo'ja Behbudiy ham mavjud edi.

Biroq, 7-aprel kuni e'lon qilinishi rejalashtirilgan islohot farmoni tantanali marosimga aylanmay, aksincha, jiddiy mojaro va fojiaga sabab bo'ldi. Amir va yoshlar, mullalar va jadidlar o'rtasida chuqur bo'linish yuzaga keldi. Ushbu mojaroning sabablari va oqibatlari hali ham tarixiy tahlil va munozaralarning markazida turibdi. Rossiya elchixonasi rahbari Miller bu voqealar uchun

mas'uliyatni boshqalar ustiga yuklashga urinib, o'z siyosiy manfaatlarini himoya qilishga harakat qildi.

Behbudiy bu murakkab siyosiy va ijtimoiy jarayonlarda millatning birlik va ma'rifat yo'lidan voz kechmasligi tarafdori bo'ldi. U, ayniqsa, milliy uyg'onish, ma'naviy yangilanish va siyosiy mustaqillikka erishishda tinchlik va hamjihatlik tamoyillariga asoslangan yondashuvlarni ilgari surdi.

Mahmudxo'ja Behbudiy o'z zamonasining murakkab ijtimoiy-siyosiy muhitida milliy uyg'onish va ijtimoiy adolat g'oyalarning yorqin namoyandasi bo'lib xizmat qilgan. U jadidchilik harakatida milliy qadriyatlar bilan zamonaviylik tamoyillarini uyg'unlashtirishga intilib, millatning ma'naviy va madaniy taraqqiyotida muhim rol o'ynadi. Behbudiy nafaqat ta'lim va ma'rifat sohasida, balki ijtimoiy axloq va adolat masalalarida ham ilg'or qarashlarni ilgari surdi, millatni tenglik va huquqiy davlat tamoyillari asosida barqaror taraqqiyotga undadi.

Uning faoliyati milliy uyg'onish davrining ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlari, ayniqsa mustamlakachilik sharoitida millatning o'zligini tiklashga qaratilgan keng ko'lamlı harakatning muhim qismi bo'ldi. Behbudiy o'zining targ'ibot va yozma asarlari orqali milliy birdamlikni, birlikni va ichki ixtiloflardan voz kechishni ko'p marotaba ta'kidladi. 1917-yildagi Turkiston musulmonlari qurultoyida bildirgan fikrlari, shuningdek, Buxorodagi islohotlar jarayonida faol ishtiroki uning millat farovonligi yo'lida hal qiluvchi shaxs ekanligini yana bir bor isbotladi.

Behbudiy kurashining eng asosiy jihatlaridan biri – zo'ravonlikka qarshi qat'iy pozitsiyasi va ma'naviy yangilanishga urg'u berishidir. U mustaqillikka erishishda faqat bilim, ma'rifat va axloqiy qadriyatlarning mustahkam poydevori orqali amalga oshirilishi mumkinligini ta'kidladi. Shu bilan birga, u milliy birdamlik va o'zaro tushunish orqali kuchli, mustaqil va adolatli jamiyat qurilishiga ishonch bildirdi.

Natijada, Mahmudxo'ja Behbudiy nafaqat jadidchilik harakatining fidoyi yetakchisi, balki o'z davrining eng muhim ma'naviy va siyosiy reformatorlaridan biri sifatida tarixda chuqur iz qoldirdi. Uning g'oyalari va faoliyati hozirgi zamon milliy ongining shakllanishida, ta'lim va ma'rifat tizimining rivojlanishida o'z davomi va ahamiyatini saqlab qolmoqda. Shunday ekan, Behbudiy merosini o'rganish va uning tamoyillarini bugungi jamiyat hayotiga tatbiq etish milliy taraqqiyot va ijtimoiy barqarorlik uchun dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik-milliy g'oyamizning poydevoridir".-Toshkent.: "Tasvir". 2021

2. “Ma’naviyat yulduzlari”. –Toshkent.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 1999
3. Mahmudxo‘ja Behbudiy. Tanlangan asarlar / Nashrga tayyorlovchi, to‘plovchi, so‘z boshi va izohlar muallifi – B. Qosimov. – T.: Ma’naviyat, 1997. – 232 b.
4. Alimova D., A‘zamxo‘jaev S. Turkiston jadidchiligi taqdiri G‘G‘ O‘zbekiston ovozi. – 1995. – 27 avg.; Tashkulov J. U. Pravovoe gosudarstvo – nezavisimost, natsiya, ekonomika, ideologiya, politika. Tom IV. - S. 232.; Shamsutdinov R. Jadidchilik: haqiqat va uydirma // Muloqot. – 1991. – № 11. – B. 56 – 63.; Sharipov R. Turkiston jadidchilik harakati tarixidan. – 176 b.
5. Azizov N.P. Yurisprudentsiyani o‘rganishda huquqqa bo‘lgan yondashuvlarning ahamiyati // Huquq Pravo Law. Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi ilmiy- nazariy yuridik jurnali, 2004. Maxsus son, – B. 60.
6. Mahmudxo‘ja Behbudiy Tanlangan asarlar Toshkent «Ma’naviyat» 2006

